

UO'T: 631.43.631:575.1.172

JANUBIY HUDUD TUPROQLARINING MELIORATIV SHO'RLANISHINI YUZAGA KELISHI VA UNI OLDINI OLIISH CHORA TADBIRLARI

Tojiyeva Baxtiniso Bahtiyorovna

Annotatsiya. Maqolada janubiy hudud tuproqlarining meliorativ sho'rlanishi, sabablari, uni yuzaga keltiruvchi omillar va uning xolatini yaxshilash yuzasida olib boriladigan ilmiy va nazariy tadqiqotlar natijalarining qisqacha bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar. Tuproq, unumdorlik, meliorativ, tuz, sho'rlanish, degradatsiya, erroziya, agrofizika, mikrobiologik.

МЕЛИОРАТИВНОЕ ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ ЮЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ

Аннотация. В статье представлена краткая характеристика результатов научно-теоретических исследований по улучшению засоления почв южного региона, его причин, факторов, вызывающих его, и его улучшения.

Ключевые слова. Почва, плодородие, мелиорация, соли, засоление, деградация, эрозия, агрофизика, микробиология.

MELIORATIVE SALINING OF THE SOUTHERN TERRITORY SOILS AND MEASURES FOR ITS PREVENTION

Annotation. The article presents a brief description of the results of scientific and theoretical research on improving soil salinization in the southern region, its causes, factors causing it, and its improvement.

Keywords. Soil, fertility, reclamation, salt, salinity, degradation, erosion, agrophysics, microbiology.

Kirish. Dunyoda hozirgi kunda sug'oriladigan tuproqlarning bir qator xossa-xususiyatlarini, jumladan, agrokimyoviy, agrofizik, mikrobiologik, ayniqsa, meliorativ xossalarini tuproqning asosiy unumdorlik ko'rsatkichlarini belgilovchi gumus, oziq moddalar miqdori va ularni mikrobiologik jarayonlar bilan o'zaro bog'liqligini tahliliy o'rganish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada, sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanishi, ularning tipi va darajasini aniqlash hamda meliorativ holatini yaxshilash hamda tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turli darajada sho'rlangan och tusli bo'z tuproqlarga turli xil tabiiy va antropogen omillarning, jumladan tuproq sho'rlanish darajasi, tuz tarkibi ta'sirini aniqlashdan iborat. Sug'oriladigan dehqonchilikda yerlarning mavjudligi tuproq unumdorligini g'o'za va boshqa ekinlar hosildorligini oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Katta hajmda melioratsiya ishlarining amalga oshirilishi ham tuproqning sho'rlanish jarayonini to'xtatishga ojizlik qilmoqda.

Qashqadaryo viloyatida sho'rlangan maydonlarning aksariyati Qarshi, Nishon, Muborak, Kasbi, Mirishkor, Koson va boshqa tumanlarda joylashgan. Albatta bunday yerlarda u yoki bu ekindan mo'l hosil olish mushkul, behudaga ko'p kuch va mablag' sarflanadi. Bunga yo'l qo'ymaslik, sho'r yerdan ham yuqori hosil olish borasida jahon dehqonchiligi, xususan xalqimiz boy tajriba to'plagan.

Yerlarning meliorativ holati hozirgi vaqtga kelib juda muammoga aylanib qoldi, bunga sabab shuki, birinchidan, kun sayin ko'payib borayotgan kurrimiz aholisini oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'lsa, ikkinchidan sanoatning rivojlanish hisobiga insoniyatning melioratsiya qilish qobiliyatini oshirgan holda, ko'plab yangi yerlarni o'zlashtirish, ekin maydonlarini kengaytirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga muhtoj sezilgan.[5].

Matreal va metodlar. Geografik o'rni jihatidan Qashqadaryo viloyati hududi Turkmaniston Respublikasining Atrek-Sumbar vodiysi, Ozarbayjonning Lenkoran pasttekisligi, Armaniston Respublikasi hamda Turkiya, Gretsiya, Italiya va Ispaniyaning o'rta mintaqasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiyaning o'rta qismlari bilan bir xil geografik kenglikda yotadi. Tekislik re'lefi 280-650 metr oralig'ida gipsometrik pog'onadagi Qarshi qiya tekisligi va Kitob-Shahrisabz botig'ini o'z ichiga oladi, maydoni bo'yicha viloyatning asosiy qismini ishg'ol etadi. Qarshi qiya tekisligi Qizilqumning Janubiy-Sharqiy chekkasi hisoblanadigan Sandiqli qumli cho'l bilan Zarafshon va Xisor tog'larining etaklariga tutatib ketgan qariyb 1,3 mln. gektar maydondagi ancha farqlanuvchi uch xil re'lef tarqalgan.

Natija va muhokama. Qashqadaryo zaminida deyarli barcha turdagi foydali qazilmalarning mavjudligi aniqlangan. Zero xilma-xil geologik davr va jarayonlarning natijasi davr va jarayonlarning natijasi bo'lgan mineral boyliklar muayyan joyning geologik rivojlanish xususiyatlari bilan bog'liqdir. Ma'lumki, neogen davriga qadar viloyatning tekisliklari iliq dengizning Sharqiy qismi bo'lgan. Shu bois viloyat hududi hozirgi Turon pasttekisligidagi yirik neft-gazli havzasining bir bo'lgan deyish mumkin. Bugungi kunda viloyat konlarida qazib olinayotgan tabiiy gaz nafaqat Respublikamiz shahar va qishloqlarini, balki boshqa qo'shni Respublikalarning ehtiyojlarini ham ma'lum miqdorda qondirmoqda. Gaz, gaz kondensati va neft asosan yura davrining ilk dengiz yotqiziqlari orasidagi marjon poliqlarining toshga aylangan koralit oxaktoshlari yoriqlaridan, kollektorlaridan 1,5-3,5 ming metr chuqurlikda olinmoqda. Qarshi shahri iqlim xususiyatlari uning geografik o'rniga, ya'ni ulkan Yevro Osiyo materigining ichki qismida okean havzalaridan juda uzoqda joylashgan O'rta Osiyo tabiiy geografik o'lkasining markazida va shuningdek, nisbatan quyi kengliklarida joylashganligiga bog'liqdir.

1-jadval

Bo'z tuproqlarning kimyoviy tarkibi

Qatlam	Chuqurligi, sm	SiO ₂	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	SiO ₂
		P ₂ O ₅							
Och tusli bo'z tuproq									
A ₁	0-5	72-14	5-02	14-52	0-29	2-9	2-31	1-79	7,0
A ₂	5-15	70-24	5-25	14-59	0-84	2-12	2-68	1-75	6,6
B ₁	20-30	69-72	4-75	15-15	1-52	2-75	2-53	1-87	6,5
B ₂	55-65	70-61	5-06	14-61	0-88	3-09	2-33	1-87	6,8
C	170-180	71-75	4-55	14-54	0-25	3-32	2-37	2-09	7,1
A ₁	0-5	67-95	6-12	14-52	1-26	3-16	3-04	1-76	6,3
A ₂	6-16	67-50	5-89	14-36	1-49	3-42	2-95	1-69	6,3
B ₁	20-30	65-78	6-31	14-40	3-91	1-74	3-13	1-67	6,1
B ₂	45-55	70-37	5-98	15-06	2-23	2-73	3-02	1-81	6,3

Och tusli bo'z tuproqlarda gumus miqdori juda kam, A qatlamda 1,2-1,4%. Tipik bo'z tuproqlarda 1,5 dan 4% gacha, to'q tusli bo'z tuproqlarda esa 4,5% gacha bo'ladi. Shunga mutanosib ravishda tuproqning 1 m qalinligida gumus zahirasi och tusli bo'z tuproqlarda 50-60 tonnaga, to'q tusli bo'z tuproqlarda esa 140-160 t ga yetadi. Bo'z tuproqlarning singdirish sig'imi ham kichik bo'lib, bu ham tuproqning kam gumusli holati bilan bevosita bog'liq. Singdirilgan kationlarning 80-90 % kalsiy va 10-15 % magniy kationiga to'g'ri keladi(1-jadval).

Xulosa. Xulosa o'rnida mamlakatimiz dehqonchiligi va uning salohiyatini belgilaydigan asosiy ekinlar bo'z tuproqli yerlarda yetishtiriladi. Ya'ni paxtachilik, donchilik, sabzavotchilik, bog'dorchilik, uzumchilik, moyli ekin maydonlari bo'z tuproqli yerlardir. Bu tuproqlar zonasining muhim xususiyati, asosan, sug'orma dehqonchilikka ixtisoslashganligidir. Lekin juda katta lalmikor yerlarning tuproqlari ham shu tipga mansub ekanligini esdan chiqarmaslik lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev.S. Sho'ryuvish-muhim tadbir O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali №11. 2011 y. 6-7 b.
2. Boysunov Nurzod Bekmurodovich, Juraev Diyor Turdikulovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, & Begmatov Bekzod Elmurod o'g'li. (2023). "RESISTANT TO THE COMPLEX STRESS FACTORS (SALT, DROUGHT, DISEASE) OF THE "OROLBO'YI" REGION, THE YIELD OF SPRING WHEAT, THE QUALITY INDICATORS OF THE GRAIN WILL BE STABLE HIGHER. ACTIVITY IMPLEMENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY. *Intent Research Scientific Journal*, 2(6), 193–200. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/148>
3. Ostonaqulov T.E., Nurillayev I.X. SABZAVOT MAKKAJO'XORI NAVLARINI ERTAGI VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA O'STIRILGANDA HOSILDORLIGI // SAI. 2023. №Special Issue 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sabzavot-makkajo-xori-navlarini-ertagi-va-takroriy-ekinlar-sifatida-turli-muddatlarda-o-stirilganda-hosildorligi> (дата обращения: 07.11.2023).
4. Silkin L.Y. Vliyaniye SH i SS grupp na soleustoychivost rasteniy. *Fiziologiya rasteniy*. Tom 12, vip. 1, M., «Nauka», 1965. s. 117.
5. Snisarenko T.A. Adaptatsiya rasteniy raznix ekologicheskix grupp k razlichnoy stepeni vlajnosti pochvi v protsessax fotosinteza i dixaniya. [http:// WWW. Vestnik. Stavsu. ru](http://WWW.Vestnik.Stavsu.ru). Вестник, 2006. № 47, с. 159-161.
6. Пейве Я.В. Биохимические особенности серы. В. КН.: Биохимия почв. М., сельхозгиз. 1976. с. 307-311.
7. Церлинг В.В. , Ерофеев А.А. Динамика поступления серы и вынос ее разными культурами в зависимости от уровня обеспеченности серой. Ж. «Агрохимия», 1974. № 3, с. 79-86.
8. www.nauka-shop.com/mod/shop/product/D2726/-114k
9. Овчинников Ю.А.Биоорганическая химия.Изд-во."Просвещение"М. 1987. с. 153-156.
10. Nurillayev , I. X. o'g'li. (2023). BODRINGNI VEGITATIV YO'L BILAN PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASINING AFZALLIKLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(27), 110–114. Retrieved from
11. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4929>
12. Гулимов С. Содержание серы в некоторых орошаемых почвах и ее значение как элементов питания для хлопчатника. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. канд.с.-х.наук, Ташкент, 1980. с.3,10,13.